

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

Pierwsza wideokonferencja naukowa w dziejach dwóch instytucji: PAU i IHN PAN oraz dyscypliny „historia nauki” w Polsce, zorganizowana z okazji 20-lecia Komisji Historii Nauki PAU i powołania Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN

*Polskie czasopisma
z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa:
Jak dostać się do
Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+?
Dlaczego warto to zrobić?*

Program

- 10:00 – 10:10 *Otwarcie konferencji*, prof. dr. hab. Andrzej Mączyński (Wiceprezes PAU, Kraków); prof. dr. hab. Michał Kokowski (przew. Komisji Historii Nauki PAU, Kraków; kier. Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, Warszawa; red. nac. *Studia Historiae Scientiarum*).
- 10:10 – 10:40 *Twoje czasopismo w bazie Scopus: krok po kroku*, dr inż. Katarzyna Gaca-Zajac (Customer Consultant for Central and Eastern Europe; Elsevier | Research Solutions Sales, Kraków PL – Amsterdam NL).
- 10:40 – 11:10 *Web of Science Core Collection. Proces oceny czasopism i kryteria doboru*, Marcin Kapeczyński (Solutions Specialist Poland, Clarivate Analytics, Warszawa PL – Philadelphia USA).
- 11:10 – 11:40 *Index Copernicus International. Indeksacja czasopism w bazie ICI Journals Master List*, Ewelina Katarzyna Pyrka (Index Copernicus International, UKSW, Warszawa); Leszek Stypułkowski (Prezes Zarządu Index Copernicus International, Warszawa).
- 11:40 – 12:00 Przerwa.
- 12:00 – 12:30 *Directory of Open Access Journals – otwartość i jakość*, dr Natalia Pamuła-Cieślak (red. DOAJ, UMK, Toruń).
- 12:30 – 13:00 *European Index for the Humanities and Social Sciences – ERIH PLUS. Aims, criteria for inclusion and approval procedures*, dr Nina Kancewicz-Hoffman (Advisory Group ERIH+, Warszawa).
- 13:00 – 13:30 *Bazy indeksacyjne i biblioteki czasopism naukowych: ich zalety, ograniczenia i wady widziane z perspektywy zintegrowanego naukoznawstwa*, prof. dr. hab. Michał Kokowski (przew. Komisji Historii Nauki PAU, Kraków; kier. Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, Warszawa; red. nac. *Studia Historiae Scientiarum*).
- 13:30 – 14:30 *Dyskusja*, cz. 1 (między Prelegentami), cz. 2 (pytania od Uczestników konferencji).
- 14:30 – 14:40 *Podsumowanie*, prof. dr. hab. Michał Kokowski (przew. Komisji Historii Nauki PAU, Kraków; kier. Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, Warszawa; red. nac. *Studia Historiae Scientiarum*).
- 14:40 – 15:00 *Zamknięcie konferencji*, prof. dr. hab. Andrzej Mączyński (Wiceprezes PAU, Kraków).

Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020
Platforma komunikacji: „Cisco Webex Meetings”

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Kraków, ul. Sławkowska 17, tel.: (48) 12 424-02-00, e-mail: office@pau.krakow.pl

www.pau.krakow.pl

facebook.com/PolskaAkademiaUmiejtnosci

